

*Яма В.**викладач, хореограф***METHODOLOGY FOR THE TECHNICAL TRAINING OF SPORTS BALLROOM DANCE PERFORMERS***Yama V.**Self-employed, Choreographer***Анотація**

В статті розглядається поняття технічної підготовки, методика технічної підготовки виконавців спортивних бальних танців. В статті зазначається, що методика технічної підготовки спортсмена-танцюриста включає, крім групових та індивідуальних занять, відпрацювання прийомів і дій у зв'язках та варіаціях. Акцентується увага, що поряд з індивідуальною технікою, яка стосується окремо кожного танцюриста, існує техніка парна.

Abstract

The article discusses the concept of technical training and the methodology for the technical training of sports ballroom dance performers. It is noted that the methodology for the technical training of a dancer-athlete includes not only group and individual sessions but also the practice of techniques and actions in sequences and variations. Attention is drawn to the fact that, along with individual techniques that pertain to each dancer separately, there is also paired technique.

Ключові слова: спортивний бальний танець, технічна підготовка, методика, виконавці спортивних бальних танців.

Keywords: sports ballroom dance, technical training, methodology, sports ballroom dance performers.

Оволодіння технікою є обов'язковою умовою на шляху до підвищення спортивних досягнень у будь-якому виді спорту.

Проаналізувавши види підготовки танцюристів вищої кваліфікації, ми дійшли висновку, що в спортивних бальних танцях техніка танцювального руху є основоположною для досягнення високих спортивних результатів спортсмена-танцюриста.

Поняття спортивної техніки включає в себе безліч аспектів: педагогічний, естетичний, психологічний, фізіологічний, біомеханічний тощо. Однак воно далеко від загальноприйнятого розуміння терміна «техніка» як назва машин, механізмів, пристроїв, приладів тощо.

Історично термін «техніка» походить від грецького слова «техне», що перекладається як «мистецтво» або «майстерність», під яким розуміється сукупність навичок і прийомів у якомусь виді діяльності. Спортивна техніка безпосередньо пов'язана зі спортивно-руховою діяльністю, оскільки будь-який спортивно-технічний результат є наслідком реалізації спортсменом тієї чи іншої техніки за допомогою технічних дій, які об'єктивно проявляються в характерних рухах, або інакше – в упорядкованому переміщенні тіла спортсмена в часі і просторі.

На думку Линець М.М., під спортивною технікою (технікою виду спорту) слід розуміти сукупність прийомів і дій, що забезпечують найбільш ефективно вирішення рухових завдань, обумовлених специфікою виду спорту, дисципліни, виду змагань [3].

На нашу думку, спортивна техніка — це свідоме, цілеспрямоване виконання спортсменом рухів і дій, спрямованих на досягнення певного ефекту у вправі, пов'язаного з проявом у необхідній мірі вольових і м'язових зусиль, з використанням і подоланням умов зовнішнього середовища.

Роль спортивної техніки в різних видах спорту неоднакова. Можна виділити чотири групи видів спорту зі своєю їм спортивною технікою: швидкісно-силові; види спорту, що характеризуються переважним проявом витривалості; види спорту, в основі яких лежить мистецтво рухів; спортивні ігри та єдиноборства.

Спортивні танці, поряд із фігурним катанням і художньою гімнастикою, належать до групи складнокоординаційних видів спорту, і багато наукових досягнень, методичні принципи цих видів можуть і повинні бути використані адаптовано до спортивних танців.

У спортивних бальних танцях домінує мистецтво рухів, яке має свої глибоко різноманітні закони технічного виконання, що спираються на сильні культурні традиції, історію. У танцювальному спорті техніка – це насамперед засіб художнього вираження, де важлива естетична складова технічних елементів і відображення характерного образу. При цьому, можемо зазначити, оволодіння технікою пов'язане з удосконаленням здатності спортсменів-танцюристів координувати свої рухи, з розвитком загальної та спеціальної спритності, з формуванням точності рухів і чіткості в діях. Оволодіння технікою завжди пов'язане з проявом і розвитком психічних і фізичних якостей.

Під технічною підготовленістю слід розуміти ступінь освоєння спортсменом системи рухів (техніки виду спорту), відповідної особливостям даного виду спорту і спрямованої на досягнення високих спортивних результатів. Основою техніки спортсмена-танцюриста є сукупність тих ланок і рис динамічної, кінематичної і ритмічної структури руху, які, безумовно, необхідні для вирішення рухового завдання певним способом (необхідна послідовність у прояві м'язових сил; необхідний склад рухів, узгоджених у просторі та часі тощо).

У цьому виді спорту в діях танцюристів-спортсменів поєднується індивідуальне і загальне. Індивідуальні особливості спортсменів надають техніці індивідуального своєрідності. Відмінності в рухах, властиві лише даному танцюристу, визначаються його статурою, функціональними даними, особливостями вищої нервової діяльності, фізичними і волевими якостями тощо.

Осадців Т. зазначає, що технічну підготовку не можна розглядати ізольовано, оскільки вона є складовою єдиного цілого, в якому технічні рішення тісно взаємопов'язані з фізичними, психічними, тактичними можливостями спортсмена, а також конкретними умовами зовнішнього середовища, в якій виконується спортивна дія [5]. Важливе значення має система психолого-педагогічних заходів, спрямованих на формування уміння зберігати оптимальний психологічний стан (спокій, самовладання) при сильному нервовому напруженні: при втомі, серйозній конкуренції, невдачах, лідерстві тощо [6].

Оволодіння сучасною технікою можливе тільки при досить добрій фізичній підготовленості (сила, гнучкість, швидкість, спритність, витривалість). За твердженням учених, у широкому сенсі, рух людського тіла – це один із проявів активності людини, її діяльного стану. У біомеханіці фізичної культури та хореографії рухова дія (позначається часто як «фізична вправа») розглядається як певна система рухів, скоординована для досягнення певної мети, наприклад, розвитку тілесного функціонала, отримання певного спортивного результату, вдосконалення техніки танцю, виразності виконання».

У спортивних танцях дії спортсмена характеризуються відносно довільним управлінням рухів. Тому одним з основних завдань індивідуальної технічної підготовки є оволодіння мистецтвом володіння своїм тілом. Остання обставина значною мірою визначає і структуру фізичних якостей, необхідних для занять спортивними танцями.

Поряд з індивідуальною технікою, яка стосується окремо кожного танцюриста, існує техніка парна. У процесі технічної підготовки необхідно приділяти увагу безпосередньо змісту та особливостям гармонізації взаємодії партнерів, основне увагу приділяється не стільки якості індивідуальної виконавської майстерності кожного партнера, скільки виконавській майстерності пари як єдиного, неподільного цілого.

Навчання спортивній техніці та її вдосконалення – найважливіша частина підготовки спортсмена-танцюриста. Н.Ф. Сингіна та І.Н. Єремєєва зазначають, що вже в групах початкової підготовки велике місце відводиться спортивно-технічній підготовці (СТП), причому її частка з кожним роком тренувань збільшується, при зменшенні питомої ваги засобів спеціальної фізичної (СФП) і особливо загальної фізичної підготовки (ЗФП). На етапі спортивного вдосконалення співвідношення засобів ЗФП, СФП і СТП стабілізується [8].

Методика технічної підготовки спортсмена-танцюриста включає, крім групових та індивідуальних занять, відпрацювання прийомів і дій у зв'язках та варіаціях. Оволодіння спортивною технікою елементарних рухів у всіх видах спорту здійснюється в процесі навчання за такою схемою:

- створення рухового уявлення;
- спроби його практичного втілення;
- у процесі повторення вивченого набувається вміння;
- формується руховий навик.

При навчанні складним танцювальним рухам необхідно знову повертатися до створення рухового уявлення, набувати вмінь, пов'язувати між собою вже закріплені елементи техніки.

Здібність до навчання у різних спортсменів неоднакова, що в цілому позначається на підготовці пари. У процесі тренування важливо використовувати не тільки мисленні уявлення рухових дій, але й формувати рухові дії через кінестетичні відчуття (рецептори шкіри, м'язів, суглобів), вестибулярний апарат, слух і зір. Виявлення у спортсменів найбільш ефективного виду пам'яті допомагає швидшому освоєнню того чи іншого руху, яке треба використовувати в більшій мірі, але найоптимальніший шлях у підготовці пари – через комплексне сприйняття і запам'ятовування багатьма аналізаторами організму.

Органічний взаємозв'язок форми та змісту у рухах і діях спортсмена диктує цілісний підхід до навчання, оскільки має передбачати обидві сторони спортивної техніки, зовнішню і внутрішню, структуру кінематичну і динамічну.

Поряд з технікою зовнішньою, що виражається у вмінні виконувати всі складні технічні елементи, спортсмену-танцюристу необхідно володіти й технікою внутрішньою – акторською майстерністю. Внутрішня техніка – це, насамперед, вміння керувати своїми думками і почуттями, наповнювати ними рухи, жести і пози. Внутрішня техніка – найважливіший елемент мистецтва перевтілення актора у створенні художніх образів. Обдаровані артисти вміють вкладати у всі свої танці конкретний зміст, тобто володіють великою внутрішньою технікою.

Кеба М. зазначає, що «поняття художнього образу в контексті спортивного бального танцю надзвичайно складне та багатоаспектне. Відповідно до класичної естетики, естетичне вираження спортивного бального танцю виявляється в емоційно-спонукальному вираженні – художньому вираженні,

що засновано на художній образності та художньому символізмі, тобто вираженні, що зводить реципієнта до метафізичної реальності та супроводжується духовно радістю та естетичною насолодою» [2].

М. Сахно підкреслює, що техніка виконання спортивного бального танцю не є самим танцем чи секретом музикальності виконання, а виконує лише допоміжну роль у процесі самовідчуття виконавця в танці. [7, 226].

Відповідно до специфіки, художній образ у спортивному бальному танці априорі не може мати яскраво вираженої сюжетної основи, як, наприклад, у класичному балеті, де надзвичайно опрацьовані образи героїв дозволяють обирати і втілювати практично будь-яку тему засобами хореографічної виразності. Основою художньої образності спортивного бального танцю, який позбавлений філософських узагальнень, метафоризації, літературних персонажів та сюжетів, є дуєтність. Уся система образів бального танцю, першочергово призначеного для парного виконання, побудована на взаємодії чоловічого та жіночого образів, їх гармонійного спілкування або конфліктів характерів [2].

Однією з найперших завдань тренера є усвідомлення виконавцем характеру художнього образу, задуму хореографа, оскільки виступ кожної пари являє собою невеличку виставу, де дії танцюристів наповнені певним змістом.

Процес навчання спортивній техніці умовно можна розділити на два етапи – навчання та вдосконалення, що дозволяє краще планувати весь процес, детальніше ставити завдання перед спортсменами.

На етапі навчання вирішуються завдання оволодіння спортивною технікою (виконання методично правильної структури базових елементів, без зайвих напружень, проявлення, де необхідно, достатньо великих зусиль, автоматизація основних координаційних процесів). Тільки освоївши базові танцювальні рухи та дії, що складають основу технічної оснащеності даного виду спорту, можна ефективно здійснювати змагальну діяльність в ансамблі з дотриманням існуючих правил. Тривалість цього етапу становить у середньому 4–5 років.

На етапі вдосконалення вирішуються завдання подальшого підвищення технічної майстерності за рахунок додаткових рухів та дій, ускладнення деталей техніки, «шліфування» окремих рухів, покращення фізичних та вольових якостей і на цій основі досягнення більш високого рівня технічної майстерності. Другорядні рухи та дії, елементи окремих рухів, які характерні для окремих спортсменів-танцюристів, пов'язані з їхніми індивідуальними особливостями. Саме вони формують індивідуальну технічну манеру, стиль спортсмена.

Тривалість другого етапу встановити неможливо, оскільки спортсмени протягом усіх років тренувань прагнуть вдосконалювати своє технічне майстерство.

У процесі тренування значну роль відіграє зворотний зв'язок. Уміння самих спортсменів дати

правильну оцінку своїм діям під керівництвом тренера при виконанні вивченої техніки, знаходити помилки та виправляти їх – важлива умова успішного навчання. Кожна спроба відтворення вправи дає спортсмену-танцюристу певні відчуття, за допомогою яких він може судити про виконання як окремих рухів, так і всієї дії в цілому. На основі цих відчуттів і осмислення їх, а також на основі зауважень тренера і показників апаратів та спеціальних приладів спортсмен порівнює уявлення про те, як треба виконати рух, з тим, що виходить насправді.

Чим адекватніше при цьому представлені засоби зворотного зв'язку, тим швидше спортсмен оволодіває спортивною технікою. Найдоцільніше використання відеозйомки з подальшим аналізом взаємозв'язку форми і швидкості рухів, що дозволяє досить точно визначити індивідуально-оптимальний варіант техніки.

Особлива роль в процесі вдосконалення техніки в спортивних бальних танцях відводиться витривалості, яка є фундаментальною умовою в оволодінні технікою танцю. Не витрачати зайвої енергії – означає, при тому ж рівні тренуваності, досягти кращого результату. Це надзвичайно важливо для виконання змагальної програми.

Отже, оволодіння технікою спортивного бального танцю не є винятком із загальних принципів навчання руховим діям у спорті. Ці принципи базуються на фундаментальних дослідженнях, проведених вченими в різний час. Але в той же час специфіка виконання спортивних бальних танців, особливості змагальної діяльності, критерії суддівства диктують свої особливості і підходи до методики технічної підготовки спортсменів-танцюристів як до динамічного постійно мінливого фактору.

Список літератури

1. Демідова О. Структура та зміст фізичної підготовки танцюристів 15-16 років на етапі спеціалізованої базової підготовки в річному циклі. URL: https://core.ac.uk/display/149280809?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1
2. Кеба М. Є. Створення художнього образу в спортивному бальному танці. Мистецтвознавчі записки: зб. наук. праць. Вип. 37. Київ: ІДЕЯ ПРИНТ, 2020. С. 68-72.
3. Линець М. М. Технічна підготовка спортсменів. URL: <https://repository.ldufk.edu.ua/bitstream>
4. Нестерчук Н.Є. Гриценюк Р.А. Рабченюк С.В. Психологічні аспекти формування особистості спортсменів-танцюристів. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова Випуск 2 (108) 2019 С.215-122
5. Осадців Т. Особливості підготовки танцюристів на етапі попередньої базової підготовки. Спортивна наука України 2016. №1 (71). Р. 50-54. 2016. №1 (71). С. 50-54
6. Осадців, Т. П., Оленич, І. М., & Жіанкі, Ж. Удосконалення технічної підготовки дітей віком 6–7 років у бальних танцях КНР. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.

П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), 9(169), 2023. С 117-121. [https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2023.9\(169\).24](https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2023.9(169).24)

7. Сахно М. В. Категоріальний апарат конкурсної хореографії. Українська культура: минуле,

сучасне, шляхи розвитку. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. 2012. Вип. 18 (1). С. 224–227.

8. Сингіна Н.Ф., Єремеева І.Н. Деякі аспекти загальної та спеціальної фізичної підготовки в спортивних танцях // Спортивні танці. Бюлетень. К., 1999. № 3 (5). С. 30-45.